

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH
MIFTAHUR RAHMAH
180101110006**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti

duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/betuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (stobilus) atau pada tangkai diantara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistillum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Contohnya: pakis haji (*Cycas rumpii* Miq.)

Gambar 1. Pakis Haji Strobilus Jantan
(Sumber Agamp, 2018)

Gambar 2. Pakis Haji Strobilus Betina
(Sumber Arlina, 2015)

Gambar 3. Pakis Haji (*Cycas rumpii* Miq.)
(Sumber Ummu Najla Gazhy, 2013)

2. Sub divisio Pinophytina.

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida. Contohnya: Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

Gambar 4. Pinus Strobilus jantan
(Sumber Hani Hanifiyah, 2012)

Gambar 5. Pinus Strobilus Betina
(Sumber David Pasaribu, 2017)

3. Sub divisio Gnetophytina.

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetumgneon* L.)

Gambar 6. Buah Melinjo
(Sumber Sarah R. Megumi, 2017)

Gambar 7. Bunga Melinjo
(Sumber Kahiyang, 2018)

Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomis, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Pinophyta banyak yang memanfaatkan kayunya sebagai tanaman hias, sumber makanan, dan pengobatan.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Pakis haji Betina (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Pohon pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. batang

b. daun

2) Literatur

Keterangan :

a. batang

b. daun

(Sumber: Aulia, 2017)

b. Akar pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

(Sumber: Ucihadiyanto, 2019)

c. Batang pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. bekas-bekas daun

b. pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. bekas-bekas daun

b. pangkal batang

(Sumber: Teukutaslim, 2018)

d. Daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. helai daun

b. tepi daun

c. ujung daun

d. ibu tulang daun

2) Literatur

Keterangan :

a. helai daun

b. tepi daun

c. ujung daun

d. ibu tulang daun

(Sumber: Gramho.com, 2020)

e. Bunga pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. strobillus jantan
- b. strobillus betina
- c. megaspora
- d. ovulum
- e. mikrosporofil

2) Literatur

Keterangan :

- a. strobillus jantan
- b. strobillus betina
- c. megaspora
- d. ovulum
- e. mikrosporofil

(Sumber: Haniifiyyah, 2011)

f. Biji pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. kulit

b. biji

2) Literatur

Keterangan :

a. kulit

b. biji

(Sumber: Haniifiyyah, 2011)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Pohon pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. daun

b. cabang batang

c. batang

2) Literatur

Keterangan :

a. daun

b. cabang batang

c. batang

(Sumber: Agribisnis, 2015)

b. Akar pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

(Sumber: Pixabay, 2020)

c. Batang pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. permukaan batang

(Sumber: Solopos, 2012)

d. Daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. ujung daun
- b. pangkal daun
- c. tangkai

2) Literatur

Keterangan :

- a. ujung daun
- b. pangkal daun
- c. tangkai

(Sumber: Shopee, 2020)

e. Bunga pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. strobilus betina

b. strobilus jantan

2) Literatur

Keterangan :

a. strobilus betina

b. strobilus jantan

(Sumber: Kimmyaulia, 2014)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Pohon melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. daun
- b. batang
- c. buah

2) Literatur

Keterangan :

- a. daun
- b. batang
- c. buah

(Sumber: Yayan, 2019)

b. Akar melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

c. batang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

(Sumber: Malik, 2017)

c. Batang melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. permukaan batang

b. pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. permukaan batang

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

d. Daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun
- d. pangkal daun
- e. tangkai daun
- f. pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun
- d. pangkal daun
- e. tangkai daun
- f. pertulangan daun

(Sumber: Oryza Sativa, 2015)

e. Bunga melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. strobilus jantan

b. strobilus betina

2) Literatur

Keterangan :

a. strobilus jantan

b. strobilus betina

(Sumber: Cahyati, 2012)

g. Buah melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. eksocarpium

b. mesocarpium

c. endocarpium

2) Literatur

Keterangan :

a. eksocarpium

b. mesocarpium

c. endocarpium

(Sumber: Anggraeni, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, bekas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain			
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun Jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Berduri	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen dan licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Betina	Jantan dan Betina	Betina
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae
Divisio : Pinophyta
Classis : Cycadopsida
Ordo : Cycadales
Familia : Cycadaceae
Genus : *Cycas*
Spesies : *Cycas rumphii* L.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Cycadales dan family cycadaceae yang memiliki ciri umum yaitu tidak bercabang. Memiliki akar serabut. Pakis haji ini berhabitus perdu. Perdu adalah nama sekelompok pohon yang memiliki ketinggian di bawah 6 m (20 kaki). Berperiodisitas pirenial, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki masa hidup lebih dari dua tahun. Percabangan monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus, Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar dan memperlihatkan berkas-berkas daun.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2010) *Cycas rumphii* mulai muncul menjelang akhir zaman paleozoikum hidup di daerah tropis dan subtropis. Habitusnya menyerupai palma, berkayu, atau tidak sedikit bercabang, teras besar, dan korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang membentuk lingkaran. Daun tersusun dalam roset batang, berbagi menyirip atau menyirip. Yang masih muda tergulung seperti daun paku. Sporofil tersusun dalam strobillus.

Tata letak daun pada berhadapan yang tersusun dalam roset batang. Disebut roset batang karena tumbuhan memiliki batang yang bisa tubuh

panjang. Sehingga daun berada pada buku-buku yang ada dibatang berderet rapat di pucuk batang. Memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya bangun garis, bentuk daun ini ditandai dengan Panjang daun berbanding dengan lebar daunnya adalah 25 : 1. Pangkal daunnya runcing, biasanya terdapat pada daun memanjang, lanset, dll. Ujung daun yang juga runcing, yaitu kedua tepi kanan dan kiri ibu tulang daun bertemu dengan membentuk sudut lancip. Tepi daun rata, urat daun yang sejajar. Daun sejajar merupakan daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Memiliki tekstur perkamen dan licin, yaitu tipis tetapi cukup kaku. Pada daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Daun pakis haji ini memiliki warna hijau tua.

Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan. Sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik. Dan memiliki buah yang bersifat semu, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut.

Menurut (Dewa, 2017) manfaat tanaman pakis haji bagi kesehatan yaitu tanaman pakis dapat untuk mengobati diabetes mellitus dan pendarahan menstruasi. Buah pakis dapat mengobati diabetes mellitus dan perdarahan menstruasi. Batang pakis dapat mengobati Hepatitis. Daun pakis dapat mengobati bisul, radang kulit bernanah, atau luka bakar. Karena daun pakis mempunyai vitamin C yang sangat tinggi, yaitu sekitar 30 mg per 100 g. Hal ini bertujuan untuk pembentukan kolagen pada kulit dan penyembuhan luka. Daun pakis juga dapat mengobati penyakit rematik, karena dalam komposisinya, pakis juga memiliki kalsium dan fosfor yang

sangat tinggi. Pada daun pakis rambat berguna untuk penyakit amandel dan darah tinggi.

Kunci Determinasi :

Pakis Haji (*Cycas rumphii* L.) : 1- 1b – 2- 2b – 3 - 3b 4 - 4b – 6 - 6b – 7 - 7a – 8 - 8a – 14 family Cycadaceae.

Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) **3**
- 3b. daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b. dengan daun yang jelas **7**
- 7a. tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas..... **8**
- 8a. bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14. Cycadaceae.**

14. Famili Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jelal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah

yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

1. Cycas

Pohon bercabang atau tidak, tinggi 1-6m Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam, anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal kurang lebih 15 cm, makin ke atas menyempit kuat, benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk biji, berakhir pada ujung yang mambengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, coklat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias. Pakiss haji, Ind, S, Pakis dongol, J.

Cycas rumphii Miq.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkussi</i> Jungh & De Vr.
(Sumber Cronquist, 1981)	

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, yaitu tumbuhan yang mempunyai akar, batang dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 m. Berperiodisitas pirenial, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki masa hidup lebih dari dua tahun.

Memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang beralur.

Tata letak daun tersebar memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya bangun jarum. Daun yang memiliki bangun jarum mempunyai struktur yang panjang, berbentuk bulat dan kaku, sehingga berdiri tegak dalam setiap helainya. Pangkal daunnya tumpul, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan, urat daun yang sejajar, yaitu daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Pinus ini memiliki daun dengan tekstur yang kasar dan berwarna hijau.

Bagian bunganya tidak lengkap. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Sifat bunga pinus adalah bunga majemuk bertipe strobilus betina dan jantan. Dan memiliki buah yang bersifat semu.

Menurut (Campbell, 2003) *Pinus merkusii*, habitusnya berupa pohon. Pada daun, ujung daun meruncing, tepi daun Rata, Pangkal daun romping, dan daun majemuk beranak daun dua. Buahnya berbentuk kerucut, silindris. Tajuk pohon muda berbentuk piramid, setelah tua lebih rata dan tersebar. Kulit pohon muda abu-abu, sesudah tua berwarna gelap, alur dalam. Terdapat 2 jarum dalam satu ikatan, panjang. Pohon berumah satu (monoesis), bunga berkelamin tunggal. Bunga jantan dan betina dalam satu tunas. Bunga jantan berbentuk strobili, terutama di bagian bawah tajuk. Strobillus betina banyak terdapat di sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan. Reproduksi pada Pinus merkusii terjadi secara seksual.

Pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat

sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina.

Setelah serbuk sari menempel pada strobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat itu, biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis.

Satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) dengan bantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru.

Menurut (Sartika, 2017) manfaat pohon pinus untuk kesehatan yaitu sebagai sumber vitamin C dan antioksidan. Bagian kulit dan daun pinus memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik bagi kesehatan yaitu vitamin C dan senyawa antioksidan berupa flavonoid yang sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi kesehatan dan kecantikan. Mulai dari mencegah penuaan dini hingga mencegah timbulnya penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan alzheimer. Kulit dan daun pinus diekstrak sehingga menghasilkan senyawa pycnogenol yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen diet, meringankan aliran darah, kram saat menstruasi, mengatasi jet lag, hingga mengatasi nyeri lutut.

Mengurangi stres. Berdasarkan hasil penelitian di Universitas Kyoto Jepang, aroma dari pohon pinus ternyata juga memiliki efek terapi yaitu mengurangi stres. Efek terapi ini bisa didapatkan dengan menghirup aroma pinus dengan berjalan-jalan di hutan pinus selama kurang lebih 15 menit.

Namun jika di daerah anda tidak memiliki hutan pinus maka anda dapat memanfaatkan minyak esensial dari pohon pinus.

Mengobati berbagai gangguan pernapasan. Jika anda menderita gangguan pernapasan seperti sinus, pilek, bronchitis, dan sesak napas maka anda juga bisa memanfaatkan minyak esensial dari pinus untuk mengatasinya. Caranya dengan menghirup aroma minyak esensial pinus yang telah dicampur air panas lewat mulut dan hidung.

Meredakan nyeri otot. Selain untuk mengatasi gangguan pernapasan minyak esensial pinus juga dapat dimanfaatkan untuk meredakan nyeri otot. Caranya dengan memijat bagian otot yang nyeri dengan minyak pinus yang telah dicampur dengan minyak sayur.

Kunci Determinasi :

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) : 1- 1b – 2 - 2b 3 - 3a – 13. famili Pinacea.

Jabaran kunci determinasi dari pinus, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) **3**
- 3a. daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helaian pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh

13. Pinaceae

13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, benang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral, rangkap: yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai

yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sesisi dan kerapkali miring.

1. Pinus

Pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kurang lebih 0,5 cm. Panjang bunga jantan kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerapkali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam. Sumatraanse den, N.

***Pinus merkusii* Jungh & De Vr.**

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
(Sumber Cronquist, 1981)	

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, yaitu tumbuhan yang mempunyai akar, batang dan tajuk yang jelas

dengan tinggi minimum 5 m. Berperiodisitas pirenial, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki masa hidup lebih dari dua tahun. Memiliki akar tunggang.

Percabangannya monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk, batang bulat dengan permukaan batang kasar dan memperlihatkan bekas lepasnya kerak.

Tata letak daun berhadapan. memiliki daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu dari bagian pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya bangun jorong, yaitu bila perbandingan panjang dan lebar helaian daun melalui garis bantu berkisar antara 1,5 : 1 sampai 2 : 1. Pangkal daunnya meruncing serta ujung daunnya yang juga meruncing, tepi daun rata, urat daun yang menyirip, tulang daun ini memiliki ciri ciri seperti sirip ikan maka dari itu disebut tulang daun menyirip. Tekstur kasar dengan warna hijau.

Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap dan menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina. Memiliki buah yang bersifat sejati, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah saja dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain. Maka dinamakan buah telanjang (fructus nudus)

Gnetum gnemon memiliki biji yang hampir tertutup yang artinya sudah maju, Jenis kelamin juga berpengaruh dari penilaian maju atau tidaknya tumbuhan ini, yang berjenis kelamin ganda atau berumah satu dianggap lebih primitive daripada yang berumah satu. Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif (biji) atau vegetatif (cangkokan, okulasi, penyambungan dan stek).

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013), reproduksinya terjadi secara seksual, sel sperma memulai dengan bantuan angin terbang menuju strobilus betina. Disini terjadi proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zygot yang tumbuh menjadi biji. Biji ini dilengkapi sayap sehingga apabila

telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan terletak di ujung tangkai. Sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang.

Buah melinjo ini dikenal dengan berbagai macam nama lain, Gnemon (Melayu), Peesae (Thailand), Sikau / sukau (Fiji) dan Tulip (Papua New Guinea). Melinjo juga sering dikaitkan dengan penyakit tekanan darah tinggi karena penderita biasanya diminta untuk menghindari emping dan sejenisnya. Padahal melinjo dan kulitnya memiliki banyak manfaat kesehatan pada tubuh manusia. Melinjo termasuk biji-bijian bergizi kaya antioksidan yang dapat meningkatkan stamina. Awalnya, tanaman ini dipercaya ampuh mengobati gigitan anjing. Seiring berjalannya waktu, melinjo pun dipercaya dapat membantu mengatasi berbagai jenis penyakit, terutama anemia. Kandungan protein dalam melinjo juga membantu menangkal radikal bebas yang menyebabkan penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, penyempitan pembuluh darah, penuaan dini dan lain sebagainya.

Menurut (Anggraeni, 2019) perlu diketahui bahwa antioksidan dalam melinjo setara dengan antioksidan vitamin C. Hal itulah yang membuat buah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, melinjo juga memiliki banyak manfaat lainnya pada tubuh diantaranya, menjaga kesehatan otak. Kulit melinjo dapat mencegah dan mengatasi radikal bebas yang terjadi dalam tubuh. Radikal bebas dalam tubuh inilah yang bisa memengaruhi fungsi saraf dan otak. Membantu pertumbuhan, zat mineral dalam kulit melinjo dapat membantu timbulnya masalah pada sistem otot dan tulang serta menjaga kesehatan jantung. Mengatur suhu tubuh melinjo dan kulitnya juga membantu tubuh agar menjaga suhunya tetap stabil dengan cara mempertahankan fungsi metabolisme serta enzim agar tetap stabil di lingkungan bersuhu ekstrem. Menjaga kesehatan kulit, jerawat bisa menjadi luka di permukaan wajah, oleh karena itu melinjo dan kulitnya juga baik untuk mengatasi jerawat. Menjaga kesehatan ginjal, kandungan fosfor dalam kulit melinjo juga membantu mempertahankan

keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu mengatur kadar garam dan lemak, serta membantu ginjal untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh.

Kunci Determinasi :

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) : 1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249a-15. famili Gnetaceae.

Jabaran kunci determinasinya, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) **3**
- 3b. daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b. dengan daun yang jelas **7**
- 7b. bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya... **9**
- 9b. tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit **10**
- 10b. daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset **11**
- 11b. tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas **12**
- 12b. tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali **13**
- 13b. tumbuh-tumbuhan bentuk lain **14**
- 14b. semua daun duduk berhadapan **16**
- 16a. daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10) **239**
- 239b. tumbuh-tumbuhan tanpa getah **243**

- 243b. tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain **244**
- 244b. susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian
 besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar **248**
- 248b. daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti
 jala **249**
- 249b. daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut
 halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga,
 dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir
 berwarna hijau **15. Gnetaceae**

15. Famili Gnetaceae.

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung; selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah ham.

1. Gnetum

Pohon, tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerapkali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm; karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2 2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit

luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar; 1:1.200 m. Melinjo, Ind, Belinjo, Ind, Tangkil, S, Sake, S, Maninjo, S, J, Bago, J, So, J.

***Gnetum gnemon* L. var. *domesticum* Mgf.**

F. KESIMPULAN

1. Ciri Morfologi

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu, berperiodisitas pirenial, memiliki akar serabut, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar dan memperlihatkan berkas-berkas daun. Tata letak daun pada berhadapan yang tersusun dalam roset batang. Memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya bangun garis. Pangkal daunnya runcing ujung daun yang juga runcing. Tepi daun rata, urat daun yang sejajar dengan tekstur perkamen dengan warna hijau tua, memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Dan memiliki buah yang bersifat semu.

b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr)

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, berperiodisitas pirenial, memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang beralur. Tata letak daun tersebar memiliki daun yang tidak lengkap Bentuk daunnya bangun jarum. Pangkal daunnya tumpul, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan, urat daun yang sejajar dengan tekstur kasar dengan warna hijau. bagian bunga yang tidak Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Dan memiliki buah yang bersifat semu

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L)

Melinjo (*Gnetum gnemon* L) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon berperiodisitas pirenial. memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang kasar dan memperlihatkan bekas lepasnya

kerak. Tata letak daun berhadapan. memiliki daun yang tidak lengkap bentuk daunnya bangun jorong, pangkal daunnya meruncing serta ujung daunnya yang juga meruncing, tepi daun rata, urat daun yang menyirip, tekstur kasar dengan warna hijau. Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap dan menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina. Memiliki buah yang bersifat sejati.

2. Aspek Botani

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

- 1) Mengobati diabetes melitus
- 2) Mengobati pendarahan menstruasi
- 3) Mengobati Hepatitis
- 4) Mengobati bisul, radang kulit bernanah, atau luka bakar.
- 5) Mengobati penyakit rematik
- 6) Untuk mengobati penyakit amandel dan darah tinggi.

b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr)

- 1) Sebagai sumber vitamin C dan antioksidan
- 2) Mencegah penuaan dini
- 3) Mencegah timbulnya penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan alzheimer
- 4) Sebagai suplemen diet
- 5) Meringankan aliran darah, dan kram saat menstruasi
- 6) Mengatasi nyeri lutut
- 7) Mengurangi stres
- 8) Mengobati berbagai gangguan pernapasan
- 9) Meredakan nyeri otot

c. Melinjo

- 1) Menjaga kesehatan otak
- 2) Mencegah dan mengatasi radikal bebas
- 3) Membantu pertumbuhan
- 4) Menjaga kesehatan jantung.

- 5) Mengatur suhu tubuh
- 6) Menjaga kesehatan kulit
- 7) Menjaga kesehatan ginjal,

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agribisnis, 2015, *Pohon Pinus*. Diakses melalui: <https://www.infoagribisnis.com/2015/02/pohon-pinus/> pada 31 Januari 2020.
- Anggraeni, 2019. Diakses melalui: <https://www.suara.com/health/2019/06/08/183440/dihindari-penderita-darah-tinggi-ini-5-manfaat-melinjo-untuk-kesehatan> Diakses pada 10 Februari 2020.
- Aulia, 2017, *Contoh Tumbuhan Gymnospermae*. Diakses melalui: <https://dosenbiologi.com/tumbuhan/contoh-tumbuhan-gymnospermae> pada 30 Januari 2020.
- Biodiversity Warriors. Diakses melalui: <https://biodiversitywarriors.org/isi-katalog.php?idk=7565&judul=Pinus%20atau%20Tusam> pada tanggal 10 Februari 2020.
- Blogteraktual, diakses melalui internet <https://www.blogteraktual.com/gambar-bunga-sempurna/gambar-bunga-sempurna-bunga-melinjo> Diakses Pada 10 Februari 2020.
- Ensikloblogia, 2016. Diakses melalui: <http://www.ensikloblogia.com/2016/10/ciri-ciri-tumbuhan-biji-terbuka-atau.html> pada tanggal 10 Februari 2020.
- Gramho.com, 2020, *Pakis Haji*. Diakses melalui: <https://gramho.com/explore-hashtag/PakisHaji> pada 31 Januari 2020.
- Haniifiyyah, 2011, *Pakis Haji*. Diakses melalui: <http://haniifiyyah.blogspot.com/2011/05/cycas-rumphii-pakis-paji.html> pada 31 Januari 2020.
- <http://asnovdewa.blogspot.com/2017/02/manfaat-tanaman-pakis-haji.html>
- <http://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-ix.html>
- <https://pixabay.com/id/photos/akar-akar-akar-pohon-hutan-4149249/>
- <https://www.solopos.com/pemungut-batang-pinus-akui-tidak-izin-perhutani-167401>
- Pertiwi, Agustina Ambar, "Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi". Program Studi Tadris Biologi. UIN Antasari. Banjarmasin. 2020.

Sartika, Eli, 2017, Manfaat Pohon Pinus. Diakses melalui:
<https://manfaat.co.id/manfaat-pohon-pinus> pada 10 Februari 2020.

Steenis, Van, 2013, *FLORA*, Jakarta: PT Balai Pustaka.

Teukutaslim, 2018, *Pakis Haji*. Diakses melalui:
<https://busy.org/@teukutaslim/pakis-haji> pada 31 Januari 2020.

Tjitrosoepomo, Gembong, Morfologi Tumbuhan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.

Tjitrosoepomo, Gembong, Taksonomi Tumbuhan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Uchadiyanto, 2019, *Sikas*. Diakses melalui: <https://tanahkaya.com/sikas/> pada 31 Januari, 2020.

Yayan, 2019. <https://steemit.com/indonesia/@yayan/selamatkan-melinjo-pidie-indonesia-96744470ed6b2est>

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum 1!

Jawab:

Perbedaan dari anak divisi Pinophyta yaitu terbagi dalam tiga anak divisi yaitu:

- a. Anak divisi Cycadophytina

Tumbuhan menyerupai tumbuhan Palem atau tumbuhan paku-pakuan kayu lunak, tanpa trakea; strobilus jantan sederhana; ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga kelas yakni Lyginopteridopsida atau paku biji, Bennettropsida dan Cycadopsida. Diantara ketiga kelas tersebut hanya Cycadopsida yang masih survive, sementara keduanya kedua kelas lainnya sudah punah. Contoh spesies anak divisi ialah pakis haji.

- b. Anak divisi Pinophyta

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat mikrotobulus tunggal; ovule dengan satu integument. Pinophyta terdiri dari tiga kelas yaitu kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida. contoh spesies dari anak divisi ini ialah pinus.

- c. Anak divisi Gnetophytina

Merupakan tumbuhan gymnospermae yang problematik dengan sifat-sifat morfologi yang menarik. Strobillus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon contoh spesies dari anak divisi ini adalah melinjo.